

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжоновна Нигорахон Абдулазизовна, Бахромовна Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижонович, Атаниязов Махсуджан Камалидинович, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшқувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

UDK 612.8-031.14-02

Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna
Xayriyeva Muxsina Farxodovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti

ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11288188>

ANNOTATSIYA

Ischemik insult bilan kasallangan bemorlar kasallikning turli davrlarida kognitiv funksiyalar va muvozanat buzilishlarini neyropsixologik va stabilometrik sinamalar orqali tekshirildi. Tadqiqotda 95 nafar bemor ishtirok etishdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, olib borilgan stabilometrik treninglar natijalariga ko'ra, bemorlar kognitiv funksiyalari 25.6%ga va postural muvozanatning 42.3% ga yaxshilanib, muvozanat muvofiqlanishiga olib keldi. Ushbu reabilitatsiya davolash usullari insultning erta davrida bemorlar jismoniy va tiklanish samaradorligini oshiradi va ularning hayot sifatini yaxshilanishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: ischemik insult, kognitiv funktsiya, stabilometriya

Khodjiyeva Dilbar Tadjiyevna
PhD, Khayriyeva Muxsina Farxodovna
Bukhara state medical institute

COGNITIVE FUNCTIONS AND BALANCE DISTURBANCES AFTER ISCHEMIC STROKE, DIAGNOSTICS AND REABILITATION

Abstract

Patients with ischemic stroke were examined by neuropsychological and stabilometric tests of cognitive functions and balance disorders in different stages of the disease. 95 patients participated in the study. The results of the study showed that, according to the results of the stabilometric training, the cognitive functions of the patients improved by 25.6% and postural balance by 42.3%, leading to balance coordination. increases physical and recovery efficiency and improves their quality of life.

Keywords: ischemic stroke, cognitive functions, stabilometry

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Хайриева Мухсина Фарходовна
Бухарский государственный медицинский институт

КОГНИТИВ ФУНКЦИЯ И НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ДИАГНОСТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ

АННОТАЦИЯ

У больных с ишемическим инсультом проведено обследование нейропсихологических и стабилметрических тестов когнитивных функций и нарушений равновесия на разных стадиях заболевания. В исследовании приняли участие 95 пациентов. Результаты исследования показали, что по результатам стабилметрической тренировки у пациентов улучшились когнитивные функции на 25,6% и постуральный баланс на 42,3%, что привело к повышению координации движений и восстановлению. эффективность и улучшает качество жизни.

Ключевые слова: ишемический инсульт, когнитив функция, стабилметрия.

Serebrovaskulyar kasalliklarning keng tarqalishi va sezilarli darajada tarqalishi ushbu muammoning yuqori tibbiy va ijtimoiy ahamiyatini belgilaydi. Insult bu bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi bo'lib, to'qimalarning shikastlanishi va nerv tizimining disfunktsiyasi bilan xarakterlanadi. Odatda, bosh miya to'qimasining metabolic jarayonlarini ta'minlash uchun doimo yetarli miqdorda ozuqa moddalar va kislorod oladi. Qon oqimini hatto bir necha soniya to'xtatish bosh miyaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin, chunki neyronlar metabolizm uchun zarur bo'lgan komponentlarni zaxirasi yo'q. Insult - bu hayot uchun xavfli holat: qon oqimining buzilishi zararlangan o'rniga qarab, bemorda bosh miya funktsiyasining yengil buzilishi yoki vegetativ holatga olib keladigan to'qimalarning

kengmiqdorda nobud bo'lishi mumkin. Kasallikning dastlabki belgilari sifatida fokal nevrologik va umumiy nevrologik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Bosh miyadagi qon oqimining o'tkir buzilishi ko'pincha 50 yoshdan oshgan erkaklar va ayollarda uchraydi, ammo kasallik uchun xavf omillari har qanday yoshda aniqlanishi mumkin. Dunyoning aksariyat mamlakatlarida o'tkir serebrovaskulyar kasalliklar aholi o'limi tarkibida uchinchi o'rinni egallaydi, nogironlikning eng keng tarqalgan sababi va katta ijtimoiy xarajatlar manbai hisoblanadi. Shu bilan birga, bemorlar orasida yosh va o'rta yoshli odamlarning ulushini oshirish tendentsiyasi qayd etilgan, bu insultning yosh insonlar orasidako'p uchrashini isbotlaydi. Shu bilan birga, mehnat qobiliyati bemorlarning faqat 30 foizida tiklanadi. Mamlakatimizda insultdan

keyin nogironlik darajasi 10 ming aholiga 2.8 ni tashkil etadivi va bu birlamchi nogironlikka olib keluvchi sabablari orasida birinchi o'rinda egallaydi. Insult ko'pgina hollarda, bu kognitiv funksiyalarining buzilishini keltirib chiqaradi. Serebrovaskular kasalliklardan keyingi postural muvozanatning buzilishi, parezlarning og'irlik darajasi, muskul tonusining o'zgarishi, emotsional- ruhiy buzilishlarning kuzatilishi, ko'ruv va vestibulyar analizatorlarning shikastlanishi va ataksiya kuzatilishi bilan xarakterlanadi. Kasallikning klinik ko'rinishi kognitiv buzilishlar va depressiv holatlarning mavjudligi bilan chuqurlashib boradi. Statolokomotor buzilishlar bunday bemorlarda murakkab muvozanatni boshqaruv tizimining turli og'irlik darajalarida shikastlanish tufayli stabil turish va yurish faoliyatining qiyinligi bilan namoyon bo'ladi. Bu insultdan keyingi bemorlarda muvozanatni o'rganish va statolokomotor buzilish kuzatilgan bemorlarni reabilitatsiya qilishning eng maqbul usullarini ishlab chiqish muhimligini tushuntiradi.

Tadqiqotning maqsadi: Ishemik insultning turli davrlarida turli darajadagi postural yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda stabilometrik treningning muvozanat barqarorligi va kognitiva funksiyaga ta'sirini baholashdan iborat.

Materiallar va usullar. Hammasi bo'lib 95 kishi ko'rikdan o'tkazildi, ular 3 guruhga bo'lingan: asosiy guruhga 55 ta ishemik insult bilan kasallangan bemorlar olinib, insultning 2-3 kundan boshlab asosiy standart terapiyadan tashqari, STABILOMETRIYA usuli bilan davolangan (1 Jadval). Taqqoslash guruhiga ishemik insult bilan kasallangan va standart terapiyani olgan 30 bemor kiritildi. nazorat guruhi – 40 nafar surunkali bosh miya ishemiyasi tadqiqotga jalb qilindilar. Bemorlarning o'rtacha yoshi 58.6 ni tashkil etdi. Stabilometrik davolash usuli uchun yengil va o'rtacha darajadagi motor

buzilishlari bo'lgan, yuradigan bemorlar tanlangan. Birinchi va ikkinchi guruhdagi bemorlar ikki marta - kasalxonaga yotqizilgandan so'ng va shifoxonadan chiqarilgandan so'ng - nevrologik holat (NIHSS shkalasi), Monreal kognitiv funksiyani baholash shkalasi (MOCA-testi) yordamida bemorlarni psixonevrologik holatini baholandi. Nazorat (3) guruhning sog'lom odamlarida o'rnatilgan stabilometriya parametrlarining qiymatlari norma sifatida qabul qilindi. Statistik ma'lumotlarni qayta ishlash Statistica 6.0 dasturi yordamida amalga oshirildi. Miqdoriy ma'lumotlarning taqsimlanishi normal deb belgilandi. Klinik ko'rsatkichlar ballarda baholandi va diskret o'zgaruvchan seriyalar shakliga ega edi; stabilometrik ko'rsatkichlar intervalli o'zgarishlar qatori shaklida taqdim etilgan (2 Jadval).

Tadqiqot natijalari. Davolash muolajalaridan so'ng, bemorlarda kasallikning dastlabki klinik belgilari uchrash chastotasi o'zgardi. Ishemik insult bilan kasallangan bemorlarning umumiy soni orasida yengil (42%), o'rtacha (8%) va og'ir darajadagi (2%) monoparez va gemiparez shaklida motor buzilishlari kuzatildi. Shuningdek, bemorlarning yarmida yengil (44%) va o'rtacha darajadagi sezgi buzilishi (6%) kuzatildi. Yengil va o'rtacha darajadagi dizartriya 51% uchradi; yengil va o'rtacha afaziya - 8% da. Bemorlar orasida yengil (20%) va o'rtacha (19%) ataksiya aniqlandi. Tinetti shkalasi (39-40 ball) bo'yicha baholangan muvozanat tizimini umumiy baholashni 4 guruhga bo'lish mumkin, ulardan 33% muvozanat buzilishi yo'q, 37% yengil muvozanat buzilishi (34-38 ball), 21% o'rtacha darajadagi buzilishlar (21-33 ball) va 7% jiddiy buzilishlar (20 balldan kam). Ikkala guruhdagi bemorlarda turli darajadagi depressiv buzilishlar bor edi: Bek shkalasi bo'yicha 32% yengil depressiyaga ega; 15% o'rtacha depressiya va 11% og'ir depressiyaga aniqlandi (3 Jadval).

1 Jadval

Stabilometrik ko'rsatkichlarning oldingi va oldingi o'rtacha qiymatlari

Parametr	Dastlabki tekshiruv vaqtida normadan chetga chiqish	Qayta tekshirish vaqtida normadan chetga chiqish	Yaxshilanish dinamikasi
S>k	303,87%	76,73%	227,14%
B	275,57%	186,08%	89,50%
V	70,82%	76,06%	-5,24%
Heh	492,77%	504,08%	-11,31%
Ha	22,44%	17,02%	5,43%

2 Jadval

Insult bo'lgan bemorlarning kognitiv funksiyalari

Guruh	Vaqt	MMSE	FAB
Asosiy guruhi	Oldin	18,4 ± 3,2	11,2 ± 1,2
	Keyin	26,8 ± 3,4	16,6 ± 1,4
Nazorat guruhi	Oldin	18,3 ± 2,3	12,3 ± 1,3
	Keyin	21,1 ± 3,2	14,1 ± 2,5

Nazorat guruhi bilan solishtirganda, asosiy guruhda bosh miya qon oqimining Vs, Vm va Vd darajasi oshishi va bosh miya to'qimasi qon perfuziyasi holati sezilarli darajada yaxshilangan ($p < 0,05$).

Jadval

Ikki guruh o'rtasida davolanishdan oldin va keyin bosh miya qon oqimining ChQOT parametrlarini taqqoslash

Guruh	Sinov vaqti	Vs	Vm	Vd
Asosiy guruhi	Oldin	74,2 ± 2,8	45,9 ± 6,2	26,5 ± 4,2
	Keyin	88,2 ± 6,4	59,3 ± 8,3	38,2 ± 6,9
Nazorat guruhi	Oldin	66,2 ± 2,8	39,8 ± 6,8	28,9 ± 3,1
	Keyin	72,2 ± 3,8	40,2 ± 7,4	32,1 ± 4,8

Xulosa. Kognitiv funktsiya insultdan keyingi bemorlarning funksional tiklanish ko'rsatkichlarining muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Srebrovaskulyar kasalliklarda kognitiv disfunktsiyaga ta'sir qiluvchi omillari erta aniqlash, davolash strategiyalarini qo'llash va reabilitatsiya chora tadbirlarini erta davrda qo'llash bemorlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nigironlikni oldini olishga yordam beradi. Standart diagnostic davolashga qo'shimcha ravishda olib borilgan chora-tadbirlarning qo'llanishi va baholash indeks tizimini yaratishga asoslanib, insultdan keyingi kognitiv disfunktsiyani reabilitatsiya qilish bo'yicha ilmiy, samarali va mos keladigan mashqlar modellari yoki eng yaxshi klinik amaliyot bo'yicha ko'rsatmalar to'plamini yaratish maqsadga muvofiq bo'lib ular har bir bemor uchun individual bo'lishi

lozim. Ushbu say harakatlar bemorning kasalxonaga qayta murojaatlarini kamaytiradi, natijada oila va jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatib, iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.

Reabilitatsiya mashg'ulotlari va maqsadli yordam bemorlarni ruhiy holatni yaxshilashga, o'z-o'ziga xizmatni yaxshilashga va boshqa somatik kasallik asoratlari kamaytirishga yoki oldini olishga yordam beradi. Shu sababli, insultda kognitiv buzilishlari bo'lgan bemorlar uchun klinik kognitiv reabilitatsiya terapiyasini o'tkazishda tibbiyot xodimlarining hamkorligi insultning erta davrida bemorlarning funksional tiklanishiga, asoratlarni kamaytirishga va hayot sifatini yaxshilash uchun katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar.

1. Qahharovna, S. N. (2023). //Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options.// American journal of science and learning for development, 2(2), 41-46.
2. Salomova Nilufar Kakhorovna//Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit//European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS 11. 8-12. 2022/11
3. Salomova, N. (2023). CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF ACUTE DISORDERS OF CEREBRAL CIRCULATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(10), 350-354.
4. Gaffarova V.F. Clinic-eeg correlation somatogenous of conditioned febrile seizures in children. // International Journal of Human Computing Studies.2021. –P.114-116.
5. Gaffarova V.F. Method for prediction of psycho-speech disorders during febril conversions in children.//ScienceAsia 48 2022. -P. 951-955 (Scopus)
6. Gaffarova V.F. Early prevention of psycho-speech disorders during febril conversions in children.// European journal of innovation in nonformal education. Volume 2 Issue 11 November 2022. –P. 74-79.
7. Gaffarova V.F. Aspects of febril conversions in children's neurology.// European journal of innovation in nonformal education. Volume 2 Issue 12 December 2022. –P. 77-81.
8. Гаффарова В.Ф. Болаларда фебрил тутканокнинг клиника, диагностикаси ва фебрил тутканок кайталанишига олиб келувчи хавф омиллари.// Jurnal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 11/ Dec-2022 .P 394-401.
9. Гаффарова В.Ф. Фебрил ва афебрил хуружларнинг этиологик, клиник-неврологик ва нейрофизиологик хусусиятлари.// Jurnal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 11/ Dec-2022 .P 402-409.
10. Gaffarova Visola Furqatovna Evaluate the Neuropsychological, Clinical-Neurological and Neurophysiological Characteristics of Febrile and Afebrile Seizures// American Journal of Science and Learning for Development Volume 2 | No 2 | February -2023. P187-192.
11. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хотамова Сарвиноз Муйитдиновна. Сурункали мия ишемиясининг клиник ва нейровизуал мезонлари. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. №1. 2024 С.43
12. Хайриева, М. Ф. (2023). Сурункали Юрак Етишмовчилигида Церебрал Гемодинамиканинг Реоэнцефалография Текшируви Асосида Ўзига Хос Хусусиятларини Аниқлаш Ва Даволаш Чора Тадбирларини Тақомиллаштириш. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 2(4), 81-83.
13. Хайриева, М. Ф. (2022). Перспективы Выявления И Коррекции Когнитивные И Эмоциональные Нарушения У Пациентов С Хронической Сердечной Недостаточностью. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 1(6), 141-147.
14. Хайриева, М. Ф., & Гафуров, Б. Г. (2020). Особенности когнитивных нарушений при различных формах мерцательной аритмии. In *Фармакология разных стран* (pp. 162-163).
15. Хайриева, М. Ф., & Гафуров, Б. Г. (2020). Особенности хронической церебральной венозной недостаточности при хронической сердечной недостаточности и их адекватная коррекция. In *Высшая школа: научные исследования* (pp. 80-81).
16. Хайриева, М. Ф., & Кароматов, И. Д. (2018). Шафран в профилактике и лечении метаболического синдрома (обзор литературы). *Биология и интегративная медицина*, (7), 112-119.
17. Khairiyeva, M. F. (2023). POSTURAL IMBALANCE IN PATIENTS WITH DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(10), 522-527.
18. Дилдора Хайдарова, Сарвиноз Хотамова. Сурункали мия ишемиясини ташхислаш ва даволаш чора тадбирлари. Журнал "Медицина и инновации" №-1.2024. С. 452-459.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000